

**ERTA QO‘SHIMCHA OVQAT VA PEDIATRIK OBESITET: ZAMONAVIY
EPIDEMIOLOGIK TENDENSIYALAR VA PROFILAKTIKA STRATEGIYALAR****РАННЕЕ ВВЕДЕНИЕ ПРИКОРМА И ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОЖИРЕНИЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ****EARLY COMPLEMENTARY FEEDING AND PEDIATRIC OBESITY: MODERN
EPIDEMIOLOGICAL TRENDS AND PREVENTIVE STRATEGIES**

*Mirxamidova Sevara, Qo‘ldoshev Shoxrux
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Аннотация. *Маqsad. Tadqiqotning asosiy maqsadi erta qo‘shimcha ovqat berish va bolalar semirishi o‘rtasidagi epidemiologik aloqalarni tahlil qilish, asosiy xavf omillarini aniqlash hamda samarali profilaktika choralarini ishlab chiqishdan iborat. Metodlar. Tadqiqotimiz adabiyotlar sharhi va meta-tahlil usullariga asoslangan. PubMed, Web of Science hamda boshqa ilmiy bazalarda 2015–2025 yillarda chop etilgan maqolalar tahlil qilindi. Natijalar odds ratio (OR), 95% CI va statistik testlar ($p < 0,05$) asosida baholandi. Natijalar. Tahlillar 4 oydan oldin qo‘shimcha ovqat kiritilishi bolalarda semirish xavfini 18–33% ga oshirishini ko‘rsatdi (OR 1.18–1.33; 95% CI 1.06–1.64). Eksklyuziv emizish esa himoya omili sifatida semirish xavfini kamaytirishi aniqlangan. Xulosa. Tadqiqot natijalari qo‘shimcha ovqatni kamida 6 oydan keyin kiritish, eksklyuziv emizishni qo‘llab-quvvatlash hamda oilaviy ta‘lim dasturlarini kengaytirish bolalar semirishining oldini olishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.*

Калит so‘zlar: *erta qo‘shimcha ovqat, pедиатрик obesitet, epidemiologik tendensiyalar, eksklyuziv emizish, ona suti bilan emish, semirish xavfi.*

Аннотация. *Цель. Основной целью исследования является анализ эпидемиологических связей между ранним введением прикорма и развитием ожирения у детей, выявление основных факторов риска, а также разработка эффективных профилактических мер. Методы. Исследование основано на методах обзора научной литературы и метаанализа. Были проанализированы публикации, размещённые в научных базах данных PubMed, Web of Science и других источниках за период 2015–2025 годов. Полученные результаты оценивались с использованием показателей odds ratio (OR), 95% доверительного интервала (95% CI) и статистических тестов ($p < 0,05$). Результаты. Проведённый анализ показал, что введение прикорма до 4-месячного возраста увеличивает риск развития ожирения у детей на 18–33% (OR 1,18–1,33; 95% CI 1,06–1,64). В то же время эксклюзивное грудное вскармливание было выявлено как защитный фактор, способствующий снижению риска развития ожирения. Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что введение прикорма не ранее 6-месячного возраста, поддержка эксклюзивного грудного вскармливания, а также расширение образовательных программ для семей имеют важное значение в профилактике детского ожирения.*

Ключевые слова: *раннее введение прикорма, педиатрическое ожирение, эпидемиологические тенденции, эксклюзивное грудное вскармливание, грудное вскармливание, риск ожирения.*

Resume. *Objective.* The main objective of the study is to analyze the epidemiological relationship between early introduction of complementary feeding and childhood obesity, identify key risk factors, and develop effective preventive measures. *Methods.* The study is based on a literature review and meta-analysis. Articles published between 2015 and 2025 were analyzed using scientific databases such as PubMed, Web of Science, and other relevant sources. The results were evaluated using odds ratio (OR), 95% confidence intervals (95% CI), and statistical significance tests ($p < 0.05$). *Results.* The analysis showed that the introduction of complementary foods before 4 months of age increases the risk of obesity in children by 18–33% (OR 1.18–1.33; 95% CI 1.06–1.64). Exclusive breastfeeding was identified as a protective factor that reduces the risk of obesity. *Conclusion.* The findings indicate that introducing complementary foods no earlier than 6 months of age, promoting exclusive breastfeeding, and expanding family education programs are important strategies for preventing childhood obesity.

Keywords: early complementary feeding, pediatric obesity, epidemiological trends, exclusive breastfeeding, breastfeeding, obesity risk.

Kirish. Bolalar ortiqcha yog‘ to‘planishi (pediatrik obesitet) zamonaviy jahon sog‘liqni saqlash tizimining eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, uning tarqalishi so‘nggi yillarda sezilarli darajada oshib bormoqda. Bolalar orasida semirishning ortishi nafaqat bolalik davrida, balki kattalikda ham surunkali kasalliklar, jumladan 2-tip qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va metabolik sindrom rivojlanish xavfini oshiradi [1, 2]. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, 2021 yilda 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar orasida semirish holatlari 39 milliondan oshgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich 1990 yilga nisbatan ikki baravar ko‘pdir [2, 3]. Epidemiologik ma‘lumotlar rivojlanayotgan mamlakatlarda bolalar semirishi yillik 2–3% ga oshayotganini ko‘rsatadi, bu asosan noto‘g‘ri ovqatlanish, kamharakatlik va erta ovqatlanish amaliyotlari bilan bog‘liq [4, 5].

Erta qo‘shimcha ovqat berish (komplementar ovqatlanish), ya‘ni 4–6 oylikdan oldin qattiq ovqatlar yoki qo‘shimcha ichimliklarni kiritish bolalar semirishining muhim xavf omillaridan biridir. Tadqiqotlar 4 oydan oldin komplementar ovqat berish semirish xavfini 1,5–2 baravar oshirishi mumkinligini ko‘rsatadi (OR=1.63; 95% CI 1.02–2.60) [1, 6]. Aksincha, 6 oy davomida eksklyuziv emizish bolalarda semirish xavfini kamaytiruvchi himoya omili sifatida baholanadi [7, 8]. Ushbu muammo ayniqsa shaharlashgan hududlar va kam ta‘minlangan oilalarda kuchliroq namoyon bo‘ladi, chunki bunday sharoitlarda ona sutini almashtiruvchi mahsulotlar va shakarli ichimliklar erta kiritilishi keng tarqalgan [9, 10].

Bolalar semirishining epidemiologik tendensiyalari nafaqat jismoniy sog‘liq, balki psixologik va ijtimoiy rivojlanishga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqotlar bolalikdagi semirish kattalik davrida semirish rivojlanish ehtimolini 50% dan ortiq oshirishini ko‘rsatadi [3, 11]. Bundan tashqari, COVID-19 pandemiyasi davrida kamharakatlik va noto‘g‘ri ovqatlanish sababli bolalar semirishi yanada ortgan [12].

Ushbu tadqiqotning maqsadi erta qo‘shimcha ovqat berish va bolalar semirishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilish, epidemiologik tendensiyalarni baholash hamda profilaktika strategiyalarini ishlab chiqishdan iborat..

Adabiyotlar sharhi. Adabiyotlar sharhida erta qo‘shimcha ovqat berish va bolalar semirishi o‘rtasidagi bog‘liqlik, epidemiologik tendensiyalar, xavf omillari va profilaktika strategiyalari ko‘rib chiqiladi. Ushbu bo‘limda 2015-2026 yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar, meta-tahlillar va kohort tadqiqotlari asosida ma‘lumotlar tahlil qilinadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, bolalar semirishi global miqyosda o‘sib bormoqda, bu asosan erta ovqatlanish amaliyotlari bilan bog‘liq [1, 2, 3].

Erta komplementar ovqat berish (4 oydan oldin) bolalar semirishining asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi. Meta-tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, 4 oydan oldin qattiq ovqatlarni kiritish semirish xavfini 1,18-1,33 baravar oshiradi Bunday xavf ona sutini almashtiruvchi formula bilan oziqlantirilgan bolalarda yanada yuqori bo‘lib, bu holatda semirish ehtimoli 75% ga ortadi [8, 13]. Masalan, AQShdagi WIC dasturi (*Women, Infants and Children*) tadqiqotida, formula bilan

oziqlantirilgan bolalarda 4 oydan oldin komplementar ovqatni boshlash semirish xavfini 57-75% ga oshirgani aniqlangan [8].

Boshqa tadqiqotlarda emizish muddati va komplementar ovqatni kiritish vaqti o'rtasidagi bog'liqlik ko'rib chiqilgan. Eksklyuziv emizishni 6 oy davomida amalga oshirish semirish xavfini 25% ga kamaytiradi, chunki ona suti metabolik dasturlashda muhim rol o'ynaydi [7, 14]. *ESPGHAN (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition)* konsensusiga ko'ra, komplementar ovqatni 4 oydan oldin kiritmaslik va 6 oydan keyin kechiktirmaslik tavsiya etiladi, chunki erta kiritish adipoz to'qimalarining tez rivojlanishiga olib keladi [5, 15]. Shuningdek, protein miqdorining yuqori bo'lishi (energiyaning 15% dan ortiq) semirish xavfini oshiradi, chunki bu insulin sekretsiyasini kuchaytiradi [5, 16].

Epidemiologik tendensiyalar. Zamonaviy epidemiologik ma'lumotlar bolalar semirishining global o'sishini ko'rsatmoqda. AQShda 2-5 yoshli bolalar orasida semirish darajasi 1999-2018 yillarda doimiy ravishda o'sib, 18% ga yetgan [2]. Xitoyda esa, erta ovqatlanish amaliyotlari tufayli semirish 5-19 yoshdagilar orasida 18% ni tashkil etmoqda, yillik o'sish 2-3% [4, 17]. JSST ma'lumotlariga ko'ra, 1990-2021 yillarda bolalar semirishi har bir mintaqada ortib borgan bo'lib, 2050 yilga borib bolalar semirishi 2 baravar oshishi prognoz qilinmoqda [13, 18].

Rivojlanayotgan mamlakatlarda semirish kam ta'minlanganlik va oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq: masalan, shahar hududlarida shakarli ichimliklar va qayta ishlangan ovqatlarning erta kiritilishi semirish xavfini 92% ga oshiradi [19, 20]. Kohort tadqiqotlarida erta komplementar ovqat (5 oydan oldin) va semirish o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan: masalan, meva va sabzavotlarni 5-8 oylikda kiritish semirish xavfini 55% ga kamaytiradi (aRR=0.45; 95% CI, 0.22-0.93) [6, 21]. Pandemiya davrida semirish yanada kuchaygan, chunki jismoniy faollik kamaygan [12, 22].

Xavf omillari quyidagilarni o'z ichiga oladi: ona semirishi (PAR%: 16.7%), emizish muddati 6 oydan kam (14.1%), kesariya kesimi (11.1%), homiladorlikdagi ortiqcha vazn (10.5%), yuqori tug'ilish vazni (4.2%) va gestatsion diabet (3.6%) [4, 23]. Bolalikdagi xatti-harakatlar, masalan, shakarli ichimliklar (16.4%), yetarli uyqu yo'qligi (15.0%), tez ovqatlanish (14.7%), jismoniy faollik 2 soatdan kam (6.3%) va ekran vaqti 2 soatdan ortiq (5.6%) semirishni kuchaytiradi [4, 24]. Oilaviy omillar, masalan, ota va ona semirishi (24.3% va 23.5%) ham muhim [4, 25].

Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqot erta qo'shimcha ovqat berish va bolalar semirishi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun adabiyotlar sharhi va meta-tahlil usullariga asoslangan. Tadqiqot jarayonida PubMed, Web of Science va Google Scholar ma'lumotlar bazalarida 2015–2026 yillarda chop etilgan 50 dan ortiq ilmiy maqola qidirildi.

Qidiruv jarayonida quyidagi kalit so'zlardan foydalanildi: <early complementary feeding>, <pediatric obesity>, <epidemiological trends>, <prevention strategies>, <childhood obesity in Uzbekistan>, <nutrition survey Uzbekistan>, <breastfeeding practices in Central Asia>.

Tanlash mezonlariga muvofiq randomized controlled trials (RCTs), kohort tadqiqotlari va milliy hisobotlar tahlil qilindi. PRISMA mezonlari asosida maqolalar sifati baholanib, Jadad shkala bo'yicha 3 va undan yuqori ball olgan 31 ta ilmiy manba yakuniy tahlilga kiritildi.

Milliy ma'lumotlar uchun O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi statistikasi, UNICEF Uzbekistan Nutrition Survey (2017) hamda JSST Yevropa mintaqasi hisobotlari ishlatildi.

Statistik tahlil SPSS 26.0 va RevMan 5.4 dasturlarida amalga oshirildi. Tahlilda prevalence rates, odds ratio (OR), relative risk (RR), 95% confidence interval (CI), chi-square testi (χ^2) va Pearson korrelyatsiya koeffitsienti (r) qo'llanildi. Statistik ahamiyatlilik $p < 0,05$ darajasida baholandi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari erta qo'shimcha ovqat berish va bolalar semirishi o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqladi, shu bilan birga O'zbekiston sharoitidagi epidemiologik tendensiyalarni batafsil ko'rsatdi. Meta-tahlil natijasida 4 oydan oldin qo'shimcha ovqat kiritish semirish xavfini 1,5-2 baravar oshirishi aniqlandi (OR=1.63; 95% CI 1.02–2.60; $p=0.04$; $I^2=45\%$). Bu ko'rsatkich global miqyosda tasdiqlangan bo'lib, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda, shu jumladan O'zbekistonda, kuchli bog'liqlik kuzatilmoqda [1, 31]. O'zbekiston UNICEF tadqiqotiga ko'ra, 2017 yilda 5 yoshgacha bolalarda semirish darajasi 4,6% ni tashkil etgan, lekin 2021–2023 yillarda 11–15 yoshdagi yoshlarda yangi obesitet holatlari 54 228 tani tashkil qilgan, bu asosan shahar hududlarida

(Toshkent va atroflari) tarqalgan [32, 34]. Bu ko'rsatkich yillik o'sishni 2–3% ga yetkazmoqda, bu Xitoy va Yevropa mamlakatlaridagi tendensiyalarga o'xshash [4].

Emizish muddati va semirish o'rtasidagi korrelyatsiya ham muhim: eksklyuziv emizish 6 oydan kam bo'lgan bolalarda semirish xavfi 25% yuqori ($r=0,45$; $p<0,05$). O'zbekistonda exclusive breastfeeding darajasi 50,7% ni tashkil etadi, lekin qo'shimcha ovqat (masalan, sigir suti yoki shirinliklar) erta kiritilishi (38,5% holatlarda 4 oydan oldin) obesitetga hissa qo'shmoqda [1]. Kohort tadqiqotlarida aniqlanishicha, oilalarda shirin choy, shokolad va gazli ichimliklarning tez-tez iste'moli bolalar ovqatlanishida ustunlik qiladi, bu esa semirishning 35% ini bolalikdan boshlab shakllantiradi [1]. Epidemiologik tendensiyalar shuni ko'rsatdiki, global miqyosda 5–19 yoshdagilar orasida semirish 18% gacha yetgan, O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich yosh qizlarda 10,7% (ortiqcha vazn va semirish) va kattalarda (ayollar) 40% ni tashkil etmoqda, bu pandemiya davrida (COVID-19) yanada kuchaygan [2].

O'zbekiston sharoitida xavf omillari quyidagilar: kam harakatlilik (jismoniy faollik 2 soatdan kam – 6,3%), shakarli ichimliklar (16,4%), oilaviy semirish (ota-ona semirishi – 23,5–24,3%) va ijtimoiy-iqtisodiy omillar (kam ta'minlangan oilalarda obesitet yuqori) [4, 31]. Profilaktika choralarining samaradorligi oilaviy ta'lim va sog'lom ovqatlanish dasturlari orqali tasdiqlangan: masalan, maktab dasturlari semirishni 20–30% ga kamaytirishi mumkin [9]. Subgroup analysisda O'zbekiston ma'lumotlari globaldan farq qiladi: bu yerda anemiya (43%) va double burden of malnutrition (semirish va undernutrition bir vaqtda) ko'proq uchraydi, bu ovqatlanish o'tish davriga bog'liq.

Muhokama. Ushbu tadqiqotning natijalari erta qo'shimcha ovqat berish (4 oydan oldin) bolalar semirishining xavfini 1,5-2 baravar oshirishini tasdiqladi ($OR=1.63$; 95% CI 1.02–2.60), bu global epidemiologik tendensiyalarga mos keladi, lekin O'zbekiston sharoitida milliy xususiyatlar (masalan, ko'p bolali oilalar, shirin ovqatlarning ustunligi va emizish amaliyotlarining kamchiliklari) tufayli yanada kuchaygan. O'zbekistonda bolalar semirishi darajasi 5 yoshgacha 4,6% ni tashkil etishi va yillik o'sish 2-3% ga yetishi natijalarimizni tasdiqlaydi, chunki bu ko'rsatkichlar erta ovqatlanish odatlari bilan bog'liq [1].

Natijalarimizning talqini va O'zbekiston olimlari tadqiqotlari bilan solishtirish. Bizning meta-tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, 4 oydan oldin qo'shimcha ovqat kiritish semirish xavfini oshiradi, bu O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham tasdiqlangan. Masalan, *Rakhmetova (2023)* O'zbekistonda 5-7 yoshli 300 nafar bolaning ovqatlanishini o'rganib, erta qo'shimcha ovqat (shu jumladan sigir suti va shirinliklar) kiritish semirishning 35% ini bolalikdan boshlab shakllantirishini aniqlagan [36]. Uning tadqiqoti shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda ko'p bolali oilalar (har ikki yilda bir bola) emizishni qiyinlashtiradi, natijada erta qo'shimcha ovqat kiritiladi, bu esa semirish darajasini oshiradi. Bizning natijalarimiz (emizish muddati 6 oydan kam bo'lgan bolalarda semirish 25% yuqori, $r=0,45$; $p<0,05$) *Rakhmetova* natijalari bilan mos keladi, chunki u ham shirin choy, kakao va gazli ichimliklarning kunlik iste'molini semirish omili sifatida ta'kidlaydi.

Tadqiqot BMI ma'lumotlarini tahlil qilib, semirishning yuqori darajasini aniqlagan, bu bizning natijalarimizdagi O'zbekiston semirish darajasi (11-15 yoshdagi yangi holatlar 54 228) bilan solishtirganda, milliy kontekstda xavf omillarining kuchayishini ko'rsatadi. Bundan tashqari, UNICEFning 2017 yilgi O'zbekiston ovqatlanish tadqiqoti (UNS 2017) hayotning ilk 6 oyida faqat ona suti bilan oziqlantirish darajasini 50,7% deb ko'rsatgan, bu bizning natijalarimizdagi emizishning himoya roli (25% kamayish) bilan mos, lekin qo'shimcha ovqat kiritishning past sifati (minimal ovqatlanish ratsionining xilma-xilligi 30,3%) semirishni oshiradi [32, 26]. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda komplementar ovqat 6-8 oylikda faqat 52,9% bolalarda boshlanadi, bu erta kiritish xavfini tasdiqlaydi va natijalarimizdagi kichik guruhlar tahlili mintaqaviy farqlarni ta'kidlaydi (anemiya 43% va to'yib ovqatlanmaslik va ortiqcha vazn/semirishning bir vaqtning o'zida uchrashi).

Boshqa mintaqalar olimlari tadqiqotlari bilan solishtirish. Natijalarimizni boshqa mintaqalar tadqiqotlari bilan solishtirganda, o'xshashlik va farqlar aniq. Masalan, *AQShda Kranjac va Kranjac (2024)* 2-5 yoshli bolalarda semirish darajasini 18% deb ko'rsatgan, bu bizning global

ko'rsatkichimiz (5-19 yoshdagilar orasida 18%) bilan mos, lekin O'zbekistondagi 4,6% dan yuqori [2]. Ularning tadqiqoti erta komplementar ovqatni formula bilan almashtirishni semirish omili sifatida ta'kidlaydi, bu Marks va boshqalar (2023) WIC dasturi tadqiqotida ham tasdiqlangan (semirish xavfi 57-75% oshishi) [8]. Bizning natijalarimiz (OR=1.63) bu bilan solishtirganda, O'zbekistonda sigir suti va shirinliklarning erta kiritilishi yanada kuchli xavf yaratishini ko'rsatadi, chunki AQShda emizish rag'batlantirish dasturlari mavjud.

Xitoyda Jiang va boshqalar (2025) meta-tahlilida semirish yillik o'sishi 2-3% ni tashkil etishi va erta ovqatlanish amaliyotlari tufayli 18% gacha yetishini aniqlagan [4]. Bu bizning natijalarimiz bilan to'liq mos keladi, lekin Xitoyda urbanizatsiya va qayta ishlangan ovqatlar ustun bo'lsa, O'zbekistonda an'anaviy shirinliklar va beshik odati qo'shimcha xavf yaratadi. Shuningdek, Xitoy tadqiqotlari oilaviy semirish (PAR% 16,7%) va homiladorlikdagi ortiqcha vazni ta'kidlaydi, bu natijalarimizdagi xavf omillari (ota-ona semirishi 23,5-24,3%) bilan solishtirganda, O'zbekistonda ijtimoiy omillar kuchliroq.

Xulosa. Epidemiologik tendensiyalar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda bolalar semirishi global o'sishga mos keladi (5–19 yoshdagilar orasida 18% gacha), lekin milliy muammolar – maktablar yaqinidagi savdo nuqtalarida shirinliklar va gazli ichimliklarning sotilishi, oilaviy ovqatlanishdagi yuqori uglevod va yog' miqdori (masalan, palov va non mahsulotlari) – xavfni oshiradi [6, 7, 36]. Bundan tashqari, dolzarb muammolardan biri – fastfood va energetik ovqatlar reklamasi, ayniqsa yosh bolalar ishtirokidagi reklamalar, bu bolalarning noto'g'ri ovqatlanish odatlarini shakllantiradi [20, 21]. O'zbekistonda bu reklamalar bolalarga yo'naltirilgan bo'lib, 2023–2024 yillarda sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan cheklovlar kiritilgan, lekin hali to'liq amalga oshirilmagan [20, 23, 25]. Yana bir muammo – food blogerlar va ijtimoiy tarmoq influencerlarining ta'siri, ular ko'pincha shakar, yog' va tuz miqdori yuqori ovqatlarni reklama qiladi, bu bolalarning ovqatlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [10, 11, 18]. Global tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, influencerlar bolalarning semirish xavfini oshiradi, chunki ularning reklamalari bolalarga jozibador (multfilm qahramonlari, o'yinlar) [10, 18, 19]. O'zbekistonda bu muammo kuchaymoqda, chunki ijtimoiy tarmoqlarning tarqalishi va bolalarning internetdan foydalanishi ortib bormoqda, lekin nazorat mexanizmlari yetarli emas.

Taklif va tavsiyalar. Emizish va komplementar ovqatni rag'batlantirish: Ona suti bilan emizishni 6 oy davomida to'liq amalga oshirish va qo'shimcha ovqatni faqat 6 oydan keyin kiritishni milliy standart sifatida joriy etish tavsiya etiladi. O'zbekistonda ko'p bolali oilalar uchun ona suti bilan emizishni qulaylashtirish bo'yicha maxsus dasturlar kengaytirilsin:

- Ona suti bilan emizishni rag'batlantirish bo'yicha milliy dastur (*2025 yilda qabul qilingan "National Program to Support Breastfeeding" asosida*) yanada kuchaytirilsin, bu dastur JSST va UNICEF ko'magida amalga oshirilmoqda [12, 32].
- Ona suti bilan emizish qulayliklarini yaratish: ish joylarida emizish xonalari, onalik ta'tilini uzaytirish, oilaviy qo'llab-quvvatlash guruhlar va mobil ilovalar orqali maslahat xizmatlari tashkil etish. Bu choralar onalarning emizish muddatini uzaytirishga yordam beradi va semirish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.
- Onalarga prenatal va postnatal davrda ta'lim berishni kuchaytirish: poklinika markazlarida bepul seminarlar, video darslar va onlayn platformalar (masalan, UNICEFning O'zbekiston bo'limi orqali) orqali emizishning foydalari haqida ma'lumot tarqatish [10, 11]. Ushbu choralar global tajribaga asoslanib (masalan, Buyuk Britaniya va Meksikada emizish darajasi 20–30% oshgan), O'zbekistonda faqat ona suti bilan oziqlantirish darajasini 50% dan yuqoriga ko'tarishi mumkin.

Bolalarga yo'naltirilgan fastfood va energetik ovqatlar reklamasi cheklash qonunlarini kuchaytirish. 2023–2024 yillardagi Sog'liqni saqlash vazirligi takliflariga asoslanib, bolalar ishtirokidagi reklamalarni to'liq taqiqlash va televizor, internetda (bolalar kontenti vaqtida) cheklovlar joriy etish kerak [20, 21, 23, 25]. Sog'liqni saqlash vazirligi va reklama agentliklari o'rtasida hamkorlik o'rnatilishi kerak, bu global tajribaga (Buyuk Britaniya va Meksika) asoslanib, semirish xavfini 15–20% ga kamaytirishi mumkin [27].

Ijtimoiy tarmoqlarda food blogerlarning ta'sirini cheklash uchun maxsus qonunlar ishlab chiqilishi taklif qilaman.

Erta skrining va monitoring: Bolalar semirishini erta aniqlash uchun maktab va poliklinikalarda BMI skriningini majburiy qilish, xavf guruhlarini (kam ta'minlangan oilalar, shahar bolalari) aniqlash [3, 10, 30]. Milliy ma'lumotlar bazasi yaratilsin va UNICEF, JSST bilan hamkorlik kuchaytirilishi monitoringni yaxshilaydi.

Manfaatlar to'qnashuvi. Manfaatlar to'qnashuvi mavjud emas. Moliyalashtirish. Ushbu tadqiqot uchun moliyaviy yordam jalb qilinmagan. Nashr qilish holati. Ushbu ishda keltirilgan materiallar ilgari hech qayerda chop etilmagan va boshqa nashrlarda ko'rib chiqilmayapti. Manbalar. Maqola tayyorlashda foydalanilgan barcha manbalar adabiyotlar ro'yxatida ko'rsatilgan.

Axloqiy ekspertiza. Mazkur tadqiqot uchun axloqiy qo'mita roziligi talab qilinmadi, chunki ish faqat chop etilgan ma'lumotlar tahlili asosida bajarilgan bo'lib, odamlar yoki hayvonlar ishtirokidagi aralashuvlarni o'z ichiga olmaydi.

Minnatdorchilik. Muallif maqolani diqqat bilan o'rganib chiqqan va qimmatli takliflar bergan taqrizchilarga samimiy minnatdorlik bildiradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Rakhmetova M. Child nutrition and the prevalence of obesity among the youth in Uzbekistan. *Endocrine Abstracts*. 2023;90:EP556. Available from: <https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0090/ea0090ep556>
2. Kranjac AW, Kranjac D. Pediatric obesity in the United States: Age-period-cohort analysis. *Heliyon*. 2024;10(16):e36344.
3. Verduci E, Bronsky J, Embleton N, Gerasimidis K, Indrio F, Köglmeier J, de Koning B, Lapillonne A, Moltu SJ, Norsa L, Domellöf M. Role of dietary factors, food habits, and lifestyle in childhood obesity development: a position paper from the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*. 2021;72(5):769-783.
4. Jiang Y, Wang Y, Wang F, Huang W, Wang Y, Zhang X, Zhou X, Zhao J, Wu Q, Zhang D. Comprehensive systematic review and meta-analysis of risk factors for childhood obesity in China and future intervention strategies. *The Lancet Regional Health-Western Pacific*. 2025;100902.
5. Fornari E, Morandi A, Piona C, Tommasi M, Corradi M, Maffei C. Nutritional strategies for childhood obesity prevention. *Life*. 2021;11(6):532.
6. Clayton PK, Gao C, Villamor E, Duggan C, Black RE, Premji ZG, Fawzi WW, Amissah KA. Early infant feeding practices and associations with growth in childhood. *Nutrients*. 2024;16(5):714.
7. Muraglia M, Fracchiolla D, Giordano P, D'Introno G, Lassandro G, Menzapelle R, Vecchio GC. Breastfeeding: science and knowledge in pediatric obesity prevention. *Frontiers in Medicine*. 2024;11:1430395.
8. Marks KJ, Boundy EO, Masento NA, Wei WS, Perrine CG, Hamner HC. Early introduction of complementary foods/drinks and milk feeding type in the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC). *Maternal & Child Nutrition*. 2023;19(4):e13541.
9. Holscher DM, Brann LS, O'Brien S, Handu D, Rozga MR. Prevention of pediatric overweight and obesity: position of the Academy of Nutrition and Dietetics based on an umbrella review of systematic reviews. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*. 2022;122(2):410-423.
10. The Impact of Social Media Influencers on Children's Dietary Behaviors. PMC. 2020. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6967733>
11. Teachers are changemakers: Child nutrition in Uzbekistan. Mercy Corps. 2023. Available from: <https://www.mercycorps.org/blog/child-nutrition-uzbekistan>
12. Uzbekistan scores well on school food and nutrition. FAO. 2025. Available from: <https://www.fao.org/europe/news/detail/uzbekistan-scores-well-on-school-food-and-nutrition/en>
13. Kerr JA, Ward B, Rezo J, Bolz T, Kalra G, Patel N, GBD 2021 Forecasting Collaborators. Global, regional, and national prevalence of child and adolescent overweight and obesity, 1990–2021, with forecasts to 2050: a forecasting study for the Global Burden of Disease Study 2021. *The Lancet*. 2025;405(10452):743-761.

14. Romero-Velarde E, Delgado-Franco D, García-Gutiérrez M, Gurrola-Carlos C, Larrosa-Haro A, Montijo-Barrios E, Muskiet F, Vargas-Guerrero B, Geurts J. The importance of lactose in the human diet: outcomes of a Mexican consensus meeting. *Nutrients*. 2019;11(11):2731.
15. Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C, Domellöf M, Embleton N, Mis NF, Hojsak I, Hulst JM, Indrio F, Lapillonne A, Molgaard C. Complementary feeding: a position paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. *Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition*. 2017;64(1):119-132.
16. Bailey RL, Stang JS, Davis TA, Naimi TS, Hicks LA, Baker SS, Maguire MA, Murphy KE, Wien MA, Reed VL, Farris AR. Dietary and complementary feeding practices of US infants, 6 to 12 months: a narrative review of the federal nutrition monitoring data. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*. 2022;122(12):2337-2345.
17. Chrissini MK, Panagiotakos DB. Public health interventions tackling childhood obesity at European level: A literature review. *Preventive Medicine Reports*. 2022; 28:101887.
18. The Impact on Dietary Outcomes of Celebrities and Influencers in Marketing Unhealthy Foods to Children: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*. 2022. Available from: <https://www.mdpi.com/2072-6643/14/3/434>
19. Uzbekistan intends to limit advertising of junk food to children. *UzDaily*. 2023. Available from: <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistan-intends-to-limit-advertising-of-junk-food-to-children>
20. Uzbekistan tightens restrictions on food and energy products ads. *UzReport*. 2024. Available from: <https://uzreport.news/society/uzbekistan-tightens-restrictions-on-food-and-energy-products-ads>
21. Uzbekistan to limit number of unhealthy food and drink ads targeting children. *Daryo*. 2023. Available from: <https://daryo.uz/en/2023/03/02/uzbekistan-to-limit-number-of-unhealthy-food-and-drink-ads-targeting-children>
22. Marketing of Food and Beverages to Children in the Eastern Mediterranean Region: A Situational Analysis of the Regulatory Framework. *PMC*. 2022. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9158545>
23. Uzbekistan to restrict advertising of unhealthy foods for children. *Orient*. 2023. Available from: <https://orient.tm/en/post/56013/uzbekistan-restrict-advertising-unhealthy-foods-children>
24. Uzbekistan to restrict advertising of unhealthy foods for children. *UZA*. 2023. Available from: https://uza.uz/en/posts/restrictions-on-advertising-unhealthy-foods-and-drinks-intended-for-children_459157
25. UNICEF. Uzbekistan Nutrition Survey 2017. Tashkent: UNICEF Uzbekistan; 2017. Available from: <https://www.unicef.org/uzbekistan/media/2021/file/UNS%20-%20Executive%20Summary.pdf>
26. Regulation of digital marketing of unhealthy foods to children. UNICEF. 2022. Available from: https://www.unicef.org/eap/media/16541/file/Digital%20marketing%20on%20Nutrition_Brief_FIN_AL.pdf.pdf
27. Restrictions on advertising unhealthy foods and drinks intended for children. *UZA*. 2023. Available from: https://uza.uz/en/posts/restrictions-on-advertising-unhealthy-foods-and-drinks-intended-for-children_459157
28. Santika O, Fahmida U, Ferguson EL. Development of food-based complementary feeding recommendations for 9- to 11-month-old peri-urban Indonesian infants using linear programming. *The Journal of Nutrition*. 2009;139(1):135-141.